

UM PENSAMENTO CIENTÍFICO QUE INTERESSA AO BRASIL

A SCIENTIFIC THOUGHT THAT IS OF INTEREST TO BRAZIL

DOI: 10.5281/zenodo.20144296

Vinício Carrilho Martinez¹
Ester Dias da Silva Batista²
Izabela Victória Pereira³

No texto, traremos a ideia central de que precisamos com urgência de meios e condições para que o conhecimento científico se democratize, em todas as esferas, setores e relações sociais, e, com isso, vejamos se fortalecer o Pensamento científico capaz de demover as credices, os preconceitos, as discriminações e o negacionismo que nos contamina em todos os quadrantes da vida social e pública. Porém, como veremos, é necessário um esforço para se repensar as próprias bases e condições em que (em tese) se desenvolve o conhecimento científico que é guia contra o fanatismo, fatalismo, ilusionismo político, obscurantismo ideológico⁴.

1 Professor titular da UFSCar.

2 Monitora voluntária da disciplina.

3 Orientanda de TCC.

4 “Atualmente, a complexidade começa a aparecer não como inimigo a ser eliminado, mas como desafio a ser enfatizado [...] Trata-se, enfim e sobretudo, de transformar o conhecimento da complexidade em pensamento da complexidade” (MORIN, Edgar. *Ciência com consciência*. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1996, prólogo, p. 8). Morin propõe uma inversão do sentido tradicional: do conhecimento ao pensamento. O que nos indica a necessidade do aporte crítico, em razão do pensamento que se modifica mais fluentemente. Se não há crítica (embasada em critérios verossímeis, não-negacionistas) é porque não prospera a criatividade e, sem ambas, não há ciência.

Negacionismo, reducionismo, cientificismo

Em tempos de negacionismo, que nos segue no fluxo da tecnociência influenciadora do Tecnofascismo, ainda vemos a revolta da vacina – mas aplicada ao contrário, com os autovacinaados sempre prontos a serem ungidos pela fé dos caça-níqueis e da Teologia do Domínio – sempre em nome de Deus fazem uma apropriação de César: "Veni, vidi, vici" – e ainda hoje recusam a existência da Pandemia ou se negam à vacinação da gripe. Isso é um exemplo claro de que o conhecimento científico não se converteu em Pensamento científico, inclusive ou especialmente, porque “cientistas” também refutam a vacina e os males combatidos.

De outro modo, podemos/devemos tomar de empréstimo o funcionalismo do “juízo de realidade”, contra o fundamentalismo do “juízo de valor” – presente nas ideologias tolas ou na fé bruta, por exemplo, que caçou bruxas e ainda caça o Iluminismo. Uma das consequências mais diretas é a visualização, o entendimento, de que “uma tese em ciências sociais é sempre uma antítese”, se vai se livrando do negacionismo.

A outra verificação, bastante simples, nos indica um pensamento popular arraçoado, vale dizer, com predominância do Bom Senso no interior do próprio senso comum. E nos diz assim: “se julgais pela realidade, o risco da ilusão é menor e, portanto, o da desilusão também”. Este é um pensamento ancorado no Bom Senso e tem um potencial crítico, uma vez que, por exemplo, se todos os cientistas entendessem a frase, nenhum cientista duvidaria da capacidade da vacinação preventiva: a erradicação da Pólio, por um tempo, se deveu a isso.

O juízo de realidade, como temos aqui, portanto, nos obriga a partir da “realidade dos fatos” (e não de “narrativas”: contação de estórias) – se fosse uma tese especulativa, em outro curso, obrigatoriamente deveria partir de premissas válidas e lógicas –, partir dos fatos para, só então, buscar uma aproximação e entendimento desses mesmos fatos; neste caso, espera-se um entendimento mais ampliado e não vítima do reducionismo. Aqui se impõe a teoria e, neste momento, é uma reflexão fundada em outras reflexões que tiveram (e tem) a realidade por origem.

Essa reflexão crítica (criativa) e científica – sem crítica, a ciência se molda como repetição, copia e cola, incapacidade ou negação da própria ciência – é um convite para a ação, para a transformação, pois, se partimos de um conhecimento legitimado (pela verificação da realidade dos fatos e análise e reflexão crítica) é porque tanto o sujeito quanto o objeto se modificaram: se caiu por terra a negação dos fatos, ilusões e

brumas, no momento da escolha ou na forma de tratamento e de análise do objeto, é obvio que o resultado não pode ser a negação dos fatos, a ideológica da isenção, da neutralidade e, muito menos, a incapacidade social da ciência a fim de provar que a realidade é o seu esteio.

É assim, também, que “o conhecimento científico se converte em Pensamento científico”. Nesta breve conclusão, o cientificismo (hoje, com a vertente do capacitismo e da meritocracia) é o efeito de negação do Pensamento científico, tanto quanto é a negação da realidade. O conhecimento científico precisa, portanto, se converter em pensamento científico, isto é, não mais ser reduzido ao cientificismo ou tecnicismo.

Visto desse modo, o Pensamento científico destrava o Político, não apenas o instrumento da política, mas seu próprio insumo – que é capacidade humana de se fazer em múltiplas dimensões, materiais e subjetivas (em profunda omnilateralidade).

Neste caso, provoca-se uma guinada fundamentalista no conhecimento científico, no seu alcance e na substância que comporta, direcionando-o a um outro sentido. Se antes era só potência (à espera de patente, mercado, financiamento) agora é ação do conhecimento transportando a politicidade.

O Pensamento científico é a capacidade de ação (às vezes só o enunciado é bastante), enquanto o conhecimento científico é a potência (por vezes negada pela sua prima irmã, a tecnociência). Por isso, o Pensamento científico é a contradição da tecnoburocracia, visto que nessa estrutura qualquer pensamento criativo e crítico é pasteurizado, desclassificado, arquivado.

Sob os efeitos da tecnoburocracia (utilitarismo, na melhor das hipóteses, ou simplesmente arquivo morto) e da mercancia do saber, o conhecimento científico é pouco mais do que uma motivação para a monetização, e o Pensamento científico sempre será seu ponto de tangência: a crítica contumaz. Se o conhecimento científico pode se reduzir ao nível de conhecimento técnico, reprodutivo, o perfilamento do Pensamento científico se modula pela amplitude, por uma formulação quase popular: "quem é mesmo cientista?" e "quem só se serve dos cientistas"?

O conhecimento científico convertido em Pensamento científico é a melhor demonstração de que “uma tese em Ciências Sociais, a partir do julgamento da realidade (e não do julgamento de valor), é sempre uma antítese (práxis)” e nos ilustra (com a força iluminista) de que forma a “consciência só pode ser a consciência da consciência” – precisamente, porque formulamos nossa consciência a partir do momento em que tomamos “ciência dos fatos”.

Do conhecimento científico ao pensamento científico

Além disso, é preciso verificar as condições materiais de produção e o enlevo que se projeta enquanto subjetividade. Neste caso, é fundamental analisar as condições atuais da sociedade capitalista⁵, a hegemonização atual⁶, bem como não basta a investigação dos conceitos, pois são determinantes os preconceitos.

A repartição do conhecimento, a clausura da especialização, o taylorismo aplicado ao positivismo – herdado do Renascimento e do colonialismo que viria – são exemplos desse “preconceito científico”. E isso é por demais problemático porque nos impele a crer num científico que guarda preconceitos históricos, mas é ainda mais grave se pensarmos que preconceitos derivam de pré-conceitos, isto é, a fase anterior (juízo de juízo) se prolonga no tempo em verdadeiro desconhecimento – desconhecesse a realidade ou o próprio objeto quando visto fora do microscópio reduzido.

Em muitas situações, a par do mínimo e necessário conhecimento de história, filosofia, sociologia, geografia e outras ciências humanas, e em descompasso total (descalabro) com o sentido básico desse conhecimento das Ciências Sociais, não somente se verifica a falta de reconhecimento (legitimidade) desses significados, como se embate contra a realidade. Aqui, novamente, o juízo de valor se faz valer em total prejuízo da realidade.

Com questões como essas e outras, em descompasso com o sentido mediano de normalidade, sempre será oportuno retomar o que talvez seja a pergunta mais célebre desse debate: Por que o conhecimento científico tem que se converter em Pensamento científico?

Em outros exemplos simples é possível avaliar porque a razão é muito simples e óbvia, tais como as ocorrências em que inclusive se somam o negacionismo proposital, doloso, com a ação corrupta:

- Um médico se nega divulgar e estimular a vacinação pública⁷;
- um engenheiro que assina laudos fajutos, em determinada edificação, mesmo sabendo-se que o terreno indicado é alagadiço;

5 <https://www.gentedeopinioao.com.br/politica/vinicio-carrilho/capitalismo-digital>. Acesso em 28/04/2026.

6 <https://www.gentedeopinioao.com.br/politica/vinicio-carrilho/capitalismo-digital-na-era-da-sociedade-de-controle>. Acesso em 28/04/2026.

7 MÜLLER-HILL, B. *Ciência Assassina: Como Cientistas Alemães Contribuíram Para a Eliminação de Judeus, Ciganos e Outras Minorias*. Rio de Janeiro: Xenon, 1993. Sempre há precedentes históricos.

- um economista que indica operações na bolsa de valores, a clientes e amigos – inclusive em redes sociais, para desconhecidos –, com interesse particular na negociação e mesmo sabendo que haverá prejuízo coletivo;
- um advogado que oculta provas, deliberadamente, ou fabrica evidências benéficas a seus clientes;
- uma pesquisadora que furta amostras biológicas de uma pesquisa controlada (pelo nível de periculosidade), para vendê-las a um laboratório privado;
- um antropólogo que assina laudo pericial (judicial) dando guarida à exploração de minérios, por uma empresa, em território indígena – sabedor que é da incapacidade de entendimento dos indígenas quanto aos efeitos dessa prospecção.
- O docente que propaga “narrativas”, falseia a história, lhe reduz a implicação, inverte resultados ou esconde consequências, ou simplesmente anula os fatos, a fim de promover determinada militância política, partidária e ideológica.

O que todos esses casos têm em comum é o fato de que há evidente falta de ética profissional, cometimento de crimes; contudo, no sentido proposto pela investigação da epistemologia específica de Morin, pode-se afirmar que todos os atores têm “conhecimento científico” em suas áreas de atuação, mas zero aproximação com o necessário e obrigatório Pensamento científico.

Então, nessa amostragem, tiramos a lição de que o Pensamento científico é assegurado pelo domínio técnico, lógico, até instrumental, mas tem que ser, obrigatoriamente, recoberto pela Ética (consciência) – e não só ética profissional, mas sobretudo Ética social, responsável – e pela honestidade intelectual: qualquer profissional pode errar, porém, jamais falsear sua análise e entendimento dos fatos.

Portanto, com o que temos até aqui, é passível de vemos que o Pensamento científico é investigativo, segue critérios claros das áreas envolvidas – o que já anularia todo negacionismo –, e assim se faz analítico.

A ciência não é imune à política

No plano real, mais ainda quando olhamos para o Brasil, destaca-se uma essencialidade inerente à Educação. Há urgência na formação e ação de um esforço coletivo, amplo, transdisciplinar, em que se manifestem claramente a insurgência do Pensamento científico, por meio da presença definitiva de marcos do próprio Processo Civilizatório:

- Educação para além do pensamento mágico⁸ – como desmagificação, meio e finalidade do aparecimento da racionalidade e da objetividade, a fim de que seja, a desmagificação, um potente remédio contra “a religião como ópio do povo⁹”.
- Fortalecimento do Pensamento sociológico¹⁰.
- Embasamento de uma significativa Educação para a ciência:
- Presença atuante do ensino de filosofia:
- Demarcação de uma “Educação descolonizadora”, libertária, como esforço político a fim de que realmente possa haver uma “descolonização” na cultura, na relação ensino-aprendizagem, e que se converta em apropriação crítica dos insumos marcantes da formação social brasileira¹¹.
- E, sobretudo, para que seja práxis a Educação para a emancipação coletiva.

Em resumo, temos que o Pensamento científico é, por força da obviedade, resultado da atividade cognitiva e da investigação científica (conhecimento científico), em condições materiais necessárias, determinadas, independentes. Entretanto, é preciso destacar que o Pensamento científico se esclarece somente a partir da liberdade (também acadêmica), como efeito das oposições teóricas e práticas (contradição), da capacidade criativa, analítica e crítica – a par da consciência que recobre o “fazer ciência”, como a intersecção e a inculcação de valores publicáveis, manifestando-se em práticas sociais, colorações ideológicas (no limite anterior ao negacionismo), no desdobramento da visão de mundo. A incidência dessa apresentação que sustentamos ainda se fortalece com mais dois aspectos incisivos, quais sejam:

- **Emancipação e reprodução**

Em relação à dimensão formativa da produção científica e da constituição do sujeito enquanto cientista, a emancipação se configura como um processo necessariamente coletivo. Nesse contexto, Paulo Freire¹² discute o risco de que sujeitos historicamente oprimidos passem a reproduzir a lógica da opressão.

8 WEBER, Max. *Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva*. Brasília: Editora UnB / São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1999.

9 MARX, Karl & ENGELS, F. *Manifesto Comunista*. São Paulo: Boitempo, 2010.

10 FERNANDES, Florestan. *Conceito de Sociologia*. In: IANNI, Octavio; CARDOSO, Fernando Henrique. *Homem e sociedade: leituras básicas de sociologia geral*. 11. ed. São Paulo: Editora nacional, 1977.

11 IANNI, Octavio. *Tipos e mitos do pensamento brasileiro*. XXV Encontro anual da ANPOCS, em Caxambu, realizado de 16 a 20 de outubro de 2001.

12 FREIRE, Paulo. *Pedagogia do Oprimido*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2023.

No ambiente acadêmico, essa tensão também ocorre: o acesso à universidade pública, embora represente uma conquista fundamental, não elimina, por si só, a reprodução de hierarquias sociais e relações de poder hierarquizadas. Isso torna-se escancarado quando o conhecimento científico é apropriado como forma de poder (dominação), gerando crescente distanciamento em relação àqueles historicamente excluídos, reduzindo-se ainda mais sua socialização.

- **A relação da filosofia e o conhecimento científico**

A Filosofia é o berço de todas as ciências, pois a lógica que sustenta o conhecimento científico tem origem no pensamento filosófico. Desde a educação básica, a Filosofia favorece a formação de sujeitos críticos ao incentivar o questionamento de normas, valores e práticas sociais. Consequentemente, através do contato e imersão na Filosofia, contribuindo-se diretamente para a construção de uma sociedade mais consciente – condição essencial para a democratização do conhecimento científico –, na medida em que amplie o acesso, a compreensão e a valorização da ciência em diferentes contextos sociais, os indivíduos serão capazes de combater credulidades, preconceitos, discriminações e o negacionismo presente na vida social e pública.

Desse modo, democratizar a ciência é um passo fundamental para melhorar a qualidade da vida social e pública, tornando a sociedade mais crítica, informada e menos vulnerável à desinformação.